

EFEITOS DO TREINAMENTO INTERVALADO AERÓBICO NA FORÇA MUSCULAR DE MEMBROS INFERIORES DE CARDIOPATAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 04/06/2024](#)

EFFECTS OF AEROBIC INTERVAL TRAINING ON LOWER LIMB MUSCLE
STRENGTH IN CARDIAC PATIENTS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11477832

Ricardo Clemente Rosa¹, Gustavo Silveira Amaral Fernandes², Daniela Delwing-de Lima^{4,5}, Karine Louize Vincenzi Lütke¹, Alexandre Gayoso N.M. Oliveira⁶, Alessandra Betina Gastaldi¹, Natalia Cavichioli¹, Gabriela Borgmann¹, Katherine Plautz¹, Willian Arins Medeiros², Marlete Scremin¹, Danielle Dias¹, Carla Werlang-Coelho³

RESUMO

O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos do treinamento intervalado aeróbico (TIA) na força muscular de membros inferiores de cardiopatas. A presente pesquisa trata-se de um ensaio clínico não randomizado, de corte transversal e cunho quantitativo. A amostra foi composta por 14 cardiopatas (amostragem por conveniência não probabilística), com média de idade de $63,50 \pm 9,12$ anos, de ambos os gêneros, participantes da reabilitação cardiovascular da Universidade da Região de Joinville – Univille fase 3. Os participantes foram submetidos ao Teste de Levantar e

Sentar na Cadeira de 30 segundos (TLSC_{30s}), para avaliar a força muscular dos membros inferiores. A coleta aconteceu em dois momentos, pré e pós 20 sessões do TIA. O tratamento estatístico foi realizado por intermédio do *software Statistica*[®], versão 10. A normalidade da distribuição dos dados foi avaliada pelo teste *Shapiro Wilks*. Logo após, foi aplicado o teste paramétrico *t de Student* para grupos dependentes, e o nível de significância adotado foi de $p < 0,05$. Os resultados revelaram uma melhora estatística (p -valor 0,0013) evidenciada pelo aumento da média de repetições do TLSC_{30s} do momento pré $11,21 \pm 2,29$ repetições para o momento pós $13,71 \pm 2,09$ repetições. Diante dos dados obtidos, é possível inferir que o TIA auxiliou na melhora da força muscular dos membros inferiores de cardiopatas. Desta forma, o TIA pode ser utilizado como uma estratégia terapêutica complementar na reabilitação cardiovascular.

Palavras-chave: Doença Cardíaca. Força Muscular de Membros Inferiores. Treinamento Intervalado Aeróbico.

ABSTRACT

The objective of this study was to analyze the effects of Aerobic Interval Training (AIT) on the muscle strength of the lower limbs of heart patients. This research is a non-randomized, cross-sectional and quantitative clinical trial. The sample consisted of 14 heart disease patients (non-probabilistic convenience sampling), with a mean age of $63,50 \pm 9,12$ years, of both genders, participants in the cardiovascular rehabilitation program at Univille phase 3. The participants were submitted the Test. 30-second Stand and Sit from Chair (TSSC_{30s}), to assess the muscle strength of the lower limbs. Collection took place in two moments, before and after 20 AIT sessions. Statistical treatment was carried out using the Statistica software, version 10. The normality of data distribution was assessed using the Shapiro Wilk's test. Soon after, Student's parametric t test was applied for dependent groups, and the significance level adopted was $p < 0,05$. The results revealed a statistical improvement (p -value 0,0013) evidenced by the increase in the average number of TSSC_{30s} repetitions from the pre $11,21 \pm 2,29$ to the post $13,71 \pm 2,09$. Given the data obtained, it is possible to

infer that AIT helped to improve the muscle strength of the lower limbs of heart patients. Therefore, AIT can be considered a complementary therapeutic strategy in cardiovascular rehabilitation.

Keywords: Heart disease. Lower Limb Muscle Strength. Aerobic Interval Training.

INTRODUÇÃO

A saúde do coração é de extrema importância para o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Indivíduos com doenças cardíacas, conhecidos como cardiopatas, representam uma parcela significativa da população global (VASQUES, 2021).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2023), as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em todo o mundo, resultando em milhões de óbitos anualmente. Essas doenças englobam várias condições, como hipertensão arterial, doença coronariana, insuficiência cardíaca e arritmias, entre outras.

À vista disso, a busca de estratégias auxiliares de prevenção e reabilitação, torna-se um fator relevante devido a prevalência dessa patologia. Nesse sentido, o TIA, vem se destacando como um método eficaz para prevenir complicações.

O protocolo de execução do TIA, segue uma abordagem de exercício físico que envolve alternar entre períodos mais intensos e períodos de recuperação, sendo amplamente reconhecido por seus benefícios na melhoria da capacidade cardiovascular, condicionamento físico e queima de calorias (DALPIAZ *et al.*, 2016).

O principal objetivo do TIA em cardiopatas é melhorar a capacidade cardiovascular, fortalecer os músculos das pernas e promover uma melhor circulação sanguínea nos membros inferiores. Esses aspectos são cruciais para aprimorar a resistência física, reduzir a fadiga e facilitar a

realização de atividades diárias (OISHI *et al.*, 2019). Além disso, o TIA pode contribuir para o controle da pressão arterial, o que é especialmente relevante para cardiopatas com hipertensão, uma condição comum e de risco significativo (ROSA *et al.*, 2024).

Segundo evidências de estudos prévios, foi possível afirmar que o treinamento intervalado se mostra seguro e mais eficiente, sendo considerado um método excelente na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, podendo ser inserido em programas de reabilitação cardíaca (SILVEIRA, 2017).

Por esse motivo, se faz o seguinte questionamento: O TIA melhora a força muscular de membros inferiores de cardiopatas? A investigação da valência condicional de força dos membros inferiores por meio do TIA em cardiopatas, pode ser uma estratégia eficaz para o desenvolvimento de programas personalizados, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida desses indivíduos e potencialmente reduzindo riscos associados às condições cardíacas.

Diante desse contexto, o presente estudo teve como objetivo verificar os efeitos do TIA na força muscular de membros inferiores de cardiopatas.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de um ensaio clínico não randomizado, de corte transversal, e cunho quantitativo. Participaram desta pesquisa 14 cardiopatas (amostragem por conveniência não probabilística), concluintes das fases 1 e 2 da reabilitação cardíaca no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, com idade média de $63,50 \pm 9,12$ anos, de ambos os sexos. Com a finalidade de dar continuidade ao tratamento, os pacientes eram encaminhados para a Univille, iniciando assim, a fase 3 da reabilitação.

Foram utilizados, como critérios de inclusão, para os sujeitos da pesquisa: pacientes diagnosticados com síndrome coronariana aguda; vacinados

contra a COVID-19; não possuírem problemas ortopédicos, ou qualquer outra patologia associada que impossibilitasse a aplicação do TIA e a execução das avaliações. Além disso, a estratificação do risco cardíaco (baixo, médio ou alto) pelo cardiologista responsável, constituía-se em um fator indispensável para a participação (CARVALHO *et al.*, 2020; HERDY *et al.*, 2014).

Os critérios de exclusão utilizados pelo estudo foram: frequência cardíaca de repouso maior que 120 bpm; pressão arterial sistólica de repouso maior que 180 mmHg; pressão arterial diastólica de repouso maior que 100 mmHg; desconforto percebido pelo avaliador ou relatado pelo paciente durante a aplicação do TIA, ou na avaliação da condicional de força.

Os parâmetros de exclusão seguem as recomendações propostas pelo *American Thoracic Society* (AMERICAN THORACIC SOCIETY, 2002).

Como instrumento de pesquisa, optou-se pelo teste de levantar e sentar na cadeira de 30 segundos (TLSC_{30s}). O TLSC_{30s} é um teste clínico utilizado para avaliar a capacidade de força dos membros inferiores em indivíduos idosos. Para a realização do teste, foi usada uma cadeira estofada, com o assento a uma altura de 43,2cm e sem braços. Os pacientes iniciavam o teste na posição sentada, costas eretas, pés afastados utilizando como referência a largura dos ombros e membros superiores cruzados e fixados próximo ao tronco. Ao sinal para iniciar do avaliador, o participante realizava o movimento completo de levantar e sentar corretamente, sem usar as mãos ou outros apoios para impulsionar o corpo, o maior número de vezes durante 30 segundos. Um avaliador controlava e realizava a contagem das repetições e as incorretas eram descartadas (JONES C., RIKLI, R. & BEAM W., 1999). A coleta foi realizada no momento pré e pós-intervenção por intermédio do TIA.

O protocolo do TIA começou com um período de adaptação, com 3 sessões, intercalando intensidades de 30% e 40% do consumo máximo de oxigênio (VO_{2max}), verificado no Teste de Caminhada de 6 minutos

(AMERICAN THORACIC SOCIETY, 2002; BRITTO *et al.*, 2013; BURR *et al.*, 2011). Em seguida, iniciou-se o protocolo de treino, que consistia em efetuar 5 séries de 3 minutos em uma intensidade leve de 40% do VO_{2max} , intercalado com 4 séries de 2 minutos, em uma intensidade moderada de 60% do VO_{2max} .

O treinamento ocorreu com a utilização de esteiras ergométricas, e a sessão teve a duração de 28 minutos, incluindo 5 minutos de alongamento para os grandes grupos musculares ao término do treino. Foi estabelecida uma frequência de 2 vezes na semana, não sendo em dias consecutivos, totalizando 20 sessões por paciente.

Apesar de todos os participantes estarem com um quadro clínico estável (acesso por parte dos avaliadores aos prontuários dos pacientes para o conhecimento da evolução médica e fisioterapêutica), optou-se pelo monitoramento dos seguintes sinais vitais: glicemia capilar (pré e pós treinamento – glicosímetro da marca G-Tech[®]), pressão arterial (pré e pós treinamento – esfigmomanômetro aneroide da marca Premium[®]), saturação de oxigênio (pré, durante e pós treinamento – oxímetros de dedo da marca Bioland[®], modelo at101c), e frequência cardíaca (pré, durante e pós treinamento – frequencímetros da marca Polar[®], modelo H10). Para controlar a sensação subjetiva do esforço foi aplicado a Escala de Borg modificada.

A análise estatística foi realizada por intermédio do software Statistica, versão 10.

Com o propósito de avaliar o ajuste da normalidade da distribuição dos dados analisada contra a curva de Gauss, foi utilizado o teste *Shapiro Wilks*. Logo após, foi aplicado o teste paramétrico *t* de *Student* para grupos dependentes, e o nível de significância adotado foi de $p < 0,05$.

Este estudo foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Univille sob parecer nº 4.479.472.

RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta as características da população de estudo.

Tabela 1 – Características da população de estudo

Variáveis	\bar{X}	SD
Idade (anos)	63,50	9,12
Massa Corporal (kg)	81,23	13,35
Estatura (m)	1,66	0,09
IMC (kg/m ²)	29,22	3,57

Legenda: IMC – índice de massa corporal, \bar{X} – média, SD – desvio padrão.

O Gráfico 1 apresenta os resultados obtidos com o TLSC_{30s}.

Gráfico 1: Resultados do Teste de Levantar e Sentar na Cadeira de 30 segundos.

Legenda: TLSC_{30s} – teste de levantar e sentar na cadeira de 30 segundos, **p=0,0013.

Ao analisar o Gráfico 1, foi possível observar que houve uma melhora estatística (p-valor 0,0013) evidenciada pelo aumento da média de repetições do TLSC_{30s} do momento pré 11,21 ± 2,29 para o momento pós 13,71 ± 2,09.

DISCUSSÃO

O presente estudo teve em sua constituição amostral, a participação de cardiopatas, justamente pelo que representa em termos de fatalidade as doenças cardiovasculares no cenário atual. Deste modo, a busca do conhecimento para entender e proporcionar estratégias seguras de prevenção e reabilitação, se faz necessário para o controle dessa patologia.

O exercício físico dentre as diversas metodologias de aplicação, tornou-se uma ferramenta indispensável para o combate das doenças cardiovasculares.

Nesta perspectiva, o TIA vem sendo reconhecido como uma alternativa segura e eficaz para pacientes com doenças cardiovasculares, no sentido de melhorar os resultados relacionados a saúde (DUN *et al.*, 2019).

O estudo de Ballesta García *et al.* (2019), revelou que o treinamento intervalado gera melhorias significativas na capacidade aeróbia de pacientes com doença cardiovascular, o que o torna mais resistente para as atividades diárias.

Além disso, Turri-Silva *et al.* (2021), expõe que o treinamento intervalado promove melhorias na força muscular e no desempenho físico. À vista disso, ao observarmos os resultados provindos do TLSC_{30s} deste estudo, é possível verificar uma melhora do ponto de vista estatístico entre os momentos pré e pós teste. Desta forma, torna-se viável inferir que o TIA auxiliou na melhora da força muscular dos membros inferiores de cardiopatas.

Corroborando com os resultados desta pesquisa, Da Silva *et al.* (2022), ao investigarem 39 idosos sedentários com média de idade de 67 anos, perceberam depois de 12 semanas de intervenção (3 sessões/semana; 50 min/sessão), que o treinamento intervalado proporcionou um aumento da força de membros inferiores, analisado por intermédio do TLSC_{30s}.

Um estudo feito por Coswig *et al.* (2020), mostrou que o treinamento intervalado promoveu ganhos mais expressivos nos resultados do TLSC_{30s}

em idosos, indicando uma maior promoção da força de membros inferiores.

Similarmente, o estudo de Coelho (2021), também obteve como resposta de uma população idosa, a melhora da capacidade aeróbia, potência e força muscular, advindos do modelo de treinamento intervalado, principalmente o de alta intensidade, ocasionando um fator cardioprotetor nesta população.

Assim, tanto a condicional de força muscular, quanto a cardiorrespiratória, são essenciais para os cardiopatas, no que se refere a diminuição do risco e complicações cardíacas (KIM *et al.*, 2018). Uma vez que a redução dessas capacidades poderia fragilizar ainda mais esses pacientes que já são prejudicados pela baixa capacidade funcional.

A limitação deste estudo está na representatividade amostral, imposta pela complexidade de acesso aos participantes.

Como ponto forte, podemos citar a segurança dos pacientes durante toda a intervenção e avaliações, fundamentada no rigor metodológico desta pesquisa.

CONCLUSÃO

Diante dos dados obtidos, é possível inferir que o TIA auxiliou na melhora da força muscular dos membros inferiores de cardiopatas. Desta forma, o TIA pode ser utilizado como uma estratégia terapêutica complementar na reabilitação cardiovascular.

AGRADECIMENTOS

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, pelo financiamento dessa pesquisa.

Ao Hospital Regional Hans Dieter Schmidt de Joinville/SC pela triagem e encaminhamento dos pacientes.

Ao Instituto Atenas de Joinville/SC, e ao Grupo de Pesquisa Mecanismos de Saúde e Doença da Universidade da Região de Joinville – Univille, pelo suporte técnico.

REFERÊNCIAS

AMERICAN THORACIC SOCIETY. **American Thoracic Society ATS Statement: Guidelines for the Six-Minute Walk Test.** v. 166, p. 111–117, 2002.

BALLESTA GARCÍA, I., *et al.* Dosagem de treinamento intervalado de alta intensidade para insuficiência cardíaca e doença arterial coronariana. **Revista Espanola de Cardiologia**, v. 72, n. 3, p. 233–243, 2019.

BRITTO, R. R. *et al.* Reference equations for the six-minute walk distance based on a Brazilian multicenter study. **Brazilian Journal of Physical Therapy**, v. 17, n. 6, p. 556–563, 2013.

BURR, J. F. *et al.* The 6-minute walk test as a predictor of objectively measured aerobic fitness in healthy working-aged adults. **The Physician and sportsmedicine**, v. 39, n. 2, p. 133–139, 2011.

CARVALHO, T., *et al.* Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular–2020. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 114, p. 943-987, 2020.

COELHO, W. S. Benefícios do treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) em idosos: uma revisão narrativa. **Revista Brasileira de Reabilitação e Atividade Física**, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 17–26, 2021.

COSWIG, V. S., *et al.* Effects of high vs moderate-intensity intermittent training on functionality, resting heart rate and blood pressure of elderly women. **J Transl Med.** v. 18, n. 88, 2020.

DALPIAZ, M. R., *et al.* Treinamento intervalado de alta intensidade: quebrando paradigmas na reabilitação cardiovascular. **Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício**, São Paulo. v.10. n.57. p.16-28, 2016.

DA SILVA, M., *et al.* Combinação de diferentes métodos de treino concorrentes em idosos com síndrome metabólica. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 28, p. 267–273, 2022.

DUN, Y., *et al.* Treinamento intervalado de alta intensidade na reabilitação cardíaca. **Clínicas em medicina geriátrica**, v. 35, n. 4, p. 469–487, 2019.

HERDY, A. H., *et al.* Diretriz Sul-Americana de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 103, p. 1-31, 2014.

JONES, C.; RIKLI, R.; BEAM, W. A 30-s chair-stand test as a measure of lower body strength in community-residing older adults. **Research Quarterly for Exercise and Sport**, 70, p.113-119, 1999.

<https://doi.org/doi:10.1080/02701367.1999.10608028>

KIM, Y., *et al.* The combination of cardiorespiratory fitness and muscle strength, and mortality risk. **Eur J Epidemiol**, 33(10), p. 953–964, 2018.

OISHI, L. M., *et al.* O treinamento intervalado de alta intensidade em ambiente aquático. **Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício**, v. 18, n. 1, p. 32-37, 2019.

ROSA, R. C., *et al.* Efeito agudo do treinamento intervalado aeróbico na pressão arterial em cardiopatas. **Revista ft**, v.28, n.134, p. 1-15, 2024.

<https://revistaft.com.br/efeito-agudo-do-treinamento-intervalado-aerobico-na-pressao-arterial-em-cardiopatas/>

SILVEIRA, N. **Efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade em cardiopatas**. Trabalho de conclusão de curso – Universidade do Sul de Santa Catarina, 2017.

TURRI-SILVA, N., *et al.* Treinamento intervalado de alta intensidade versus treinamento resistido progressivo em circuito de alta intensidade sobre a função endotelial e aptidão cardiorrespiratória na insuficiência cardíaca: um ensaio clínico randomizado e controlado preliminar. **PloS um**, v. 16, n. 10, 2021.

VASQUES, H. S. **Tempo meteorológico e ritmo climático: efeitos sobre a morbidade e a mortalidade causadas por doenças cardiovasculares no município de Goiânia – GO**. 2021. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia – Universidade Federal de Goiás (UFG), 2021.

WHO – World Health Organization. **Doenças Cardiovasculares**. 2023. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/doencas-cardiovasculares>. Acesso em: 12 de novembro de 2023.

¹Discente do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Meio Ambiente; UNIVILLE Campus Paulo Malschitzki, 10 – Zona Industrial Norte Joinville – SC e-mail: ricardorosa@univille.br

²Discente do Curso Superior de Educação Física; UNIVILLE Campus Paulo Malschitzki, 10 – Zona Industrial Norte Joinville – SC.

³Docente do Curso Superior de Educação Física; UNIVILLE Campus Paulo Malschitzki, 10 – Zona Industrial Norte Joinville – SC.

⁴Docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Meio Ambiente; UNIVILLE Campus Paulo Malschitzki, 10 – Zona Industrial Norte Joinville – SC e-mail: daniela.delwing@univille.br

⁵Docente do Curso Superior de Medicina; UNIVILLE Campus Paulo Malschitzki, 10 – Zona Industrial Norte Joinville – SC.

⁶Instituto Atenas; Rua Camboriú, 175 – Glória, Joinville – SC.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!